
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.4

DOI 10.5281/zenodo.12755692

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DRIVER OF THE DEVELOPMENT OF THE DATA ECONOMY

ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ).*

DEMIDOV ANDREI VICTOROVICH,

*Candidate of economic sciences, associate professor,
Russian university of transport (MIIT).*

В статье определены ключевые области применения генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в секторе B2C. Проведена оценка потребности заказчиков сектора B2C и B2B в приложениях генеративного ИИ. Выявлено, что технологии генеративного искусственного интеллекта способны подвергаться коммерциализации с использованием таких бизнес-моделей, как: программное обеспечение как услуга (SaaS), лицензирование, консалтинг, партнерство. Рассмотрены социальные риски дальнейшего совершенствования технологий ИИ. Проанализированы международные и российские законодательные инициативы в этой области. Сделан вывод, что дальнейшее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта приведет к росту производительности труда, с одной стороны, и к возникновению ряда этических и социальных проблем, с другой стороны.

The article identifies the key areas of application of generative artificial intelligence (AI) models in the B2C sector. The needs of customers in the B2C and B2B sectors in generative AI applications have been assessed. It has been revealed that generative artificial intelligence technologies can be commercialized using such business models as: software as a service (SaaS), licensing, consulting, partnership. The social risks of further improvement of AI technologies are considered. The international and Russian legislative initiatives in this area are analyzed. It is concluded that the further development of generative models of artificial intelligence will lead to an increase in labor productivity, on the one hand, and to the emergence of a number of ethical and social problems, on the other hand.

Ключевые слова: экономика данных, технологический суверенитет, искусственный интеллект, генеративные модели искусственного интеллекта, вычислительная эффективность, языковые модели.

Key words: data economics, technological sovereignty, artificial intelligence, generative models of artificial intelligence, computational efficiency, language models.

В связи с введением односторонних ограничительных мер западными государствами и последующим изменением рыночной конъюнктуры, Россия столкнулась с рядом вызовов:

- Недостаточная проработка отечественных решений в области ИИ;
- Малое число квалифицированных специалистов и конкурентоспособных разработок;
- Слабое внедрение технологий ИИ в государственном управлении;
- Недостаточное финансирование государством расходов на разработку ИИ и нехваткой частных инвестиций;
- Прекращение доступа к мировым ИИ-технологиям.

В тоже время Россия является одной из стран, имеющей свои суверенные преимущества:

- Большие языковые модели;
- Сильных специалистов в области ИИ;
- Большой пул компаний-разработчиков.

В числе российских разработок в области генеративного ИИ можно назвать: GigaChat и Kandinsky от Сбербанка, YaLM от Яндекса [11].

Лейтмотивом статьи является анализ влияния генеративных моделей ИИ на формирование экономики данных и выявление возможных этических проблем применения моделей генеративного ИИ.

В приоритетных областях науки и техники в рамках укрепления технологического суверенитета России реализуется ряд инициатив по созданию научно-технологических заделов, что, в свою очередь, будет способствовать разработке конкурентоспособных инновационных продуктов и сервисов. Для содействия достижения ведущих позиций по всем приоритетным областям, в т.ч. по технологиям искусственного интеллекта утверждена Концепция технологического развития России до 2030 года [7].

Технологии искусственного интеллекта, наряду с платформенными технологиями, получили мощное ускорение из-за прошедшей пандемии COVID-19. Для дальнейшего развития эти технологии зависимы от притока и воспроизведения большого объема данных. По словам Н. Ганичева, все это «ведет к монополизации рынков: чем больше данных, тем лучше продукт; чем лучше продукт, тем больше данных можно собрать» [1].

Отметим, что в одной из наших работ мы определили экономику данных «как деятельность, в рамках которой структурированная информация является ключевым сырьем, в том числе и для создания коммерчески востребованных информационных продуктов и услуг» [2]. Поэтому в условиях формирования экономики данных развитие технологий искусственного интеллекта – задача первостепенной важности.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) давно являются предметом международной конкуренции. Порядка более 60 стран разработали и утвердили национальные стратегии развития ИИ. Китай и США, как лидеры в этой сфере, существенно увеличивают инвестиции в отрасль. Так, в 2022 г. общий объем вложений в ИИ составил \$92 млрд (рост в 1,7 раза по сравнению с 2019 г.) [4].

С одной стороны, Россия не может пока похвастаться такими объемами инвестиций, с другой стороны, она относится к числу стран, имеющих собственные фундаментальные модели. Фундаментальные модели – системы на основе ИИ, способные качественно выполнять широкий круг задач: создание видео, текста, изображений, программного кода. К этой группе относятся и системы генеративного ИИ [8].

Дальнейшее развитие больших генеративных моделей может стать условием для скачкообразного повышения производительности труда, которое будет способствовать увеличению мирового ВВП на 1–2% ежегодно.

По оценке McKinsey [6], в ближайшие пять лет до 70% всех вычислений с привлечением генеративного ИИ будет производиться в секторе B2C. В этом секторе основными областями приложения генеративного ИИ являются:

- Разработка ПО;
- Создание креативного контента, в т.ч. маркетингового;
- Разработка приложений для автоматизированной коммуникации и привлечения;
- Прикладные инновационные разработки;
- Имплементация смарт-ботов в качестве секретарей-референтов.
- Создание комплексных версий ИИ-референтов для анализа мультимедийных и неструктурированных массивов данных, позволяющих делать выводы без предварительных подсказок (аналог человеческого мышления).

Технологии генеративного искусственного интеллекта подвергаются коммерциализации с использованием таких бизнес-моделей как: программное обеспечение как услуга (SaaS), лицензирование, консалтинг, партнерство и др. Конкретная используемая бизнес-модель может зависеть от конкретных потребностей и целей компании, а также от рыночного спроса на ее продукты и услуги

В целях государственной поддержке проектов по разработке систем искусственного интеллекта с мая 2021 года реализуется Постановление Правительства РФ N 767 [9]. Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) в рамках данного постановления проводится конкурсный отбор пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. Фондом Сколково выделяются гранты от 20 до 100 млн. рублей для реализации мероприятий по внедрению продукта ПО, платформенного решения, цифрового сервиса или ПАК, основанных на технологиях ИИ и их доработке. Все расходы по проекту должны осуществляться за счет средств гранта и средств внебюджетных источников. Внебюджетное финансирование от разработчика должно быть направлено только на доработку продукта.

За период 2021-2024 гг. результатами работы программы явились:

- Поддержано не менее 50 пилотных проектов апробации технологий;
- Около 5 млрд рублей составил объем поддержки пилотных проектов;
- Более 100 российских компаний заказчиков и разработчиков воспользовались мерой поддержки;
- Около 5 млрд рублей составил объем привлеченных средств из внебюджетных источников.

Если по итогам 2024 г. потребность заказчиков в секторе B2C и B2B приложений генеративного ИИ в вычислительных мощностях оценивается в 0,2 квинтиллиона операций с плавающей запятой, то уже к 2030 г. эта потребность вырастет в 125 раз – до 25,0 квинтиллиона FLOPs [6].

В связи с резким увеличением потребности в вычислительных мощностях до 2030 года, очевидно усиление конкуренции в области ИИ между государствами, которое, по нашему мнению, будет выражаться в:

- Создании барьеров для импорта современных технологий микроэлектроники;
- Перекупе квалифицированных специалистов в области ИИ из других государств;
- Введении существенных ограничений на популяризацию и распространение технологий.

В качестве инструмента достижения технологического суверенитета в области ИИ в стратегии рассматривается скачкообразное увеличение вычислительных мощностей, применяемых для обучения глубоких нейронных сетей [8]. Рост вычислительной мощности стал ключевой причиной, которая способствовала развитию больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта.

С другой стороны, наличие конкурентных преимуществ российской школы искусственного интеллекта, заставляет нас сконцентрироваться на таком показателе, как вычислительная эффективность ИИ, который определяется, как количество вычислительных ресурсов, необходимых для обучения интеллектуальной системы на том или ином объеме задач с определенным уровнем производительности [12].

В связи с стремительным совершенствованием технологий ИИ существуют существенные социальные, политические и иные риски. Так, профессор А.Дугин указывает, что «уже настает эпоха, когда ИИ превосходит возможности человека и начинает бесконечно совершенствоваться сам себя» [3]. В настоящее время сильный искусственный интеллект – это нейросеть и большая база данных. Это своего рода король мира, который может не только манипулировать, но и создавать реальности. Поэтому «если рассматривать человека как своего рода разумное животное, то с помощью подобных технологий таких животных можно производить, объединить и управлять ими» [там же].

Для нивелирования вышеуказанных рисков в Евросоюзе, США и Китае в 2023 году был принят ряд законодательных инициатив. Так, в декабре 2023 г. Европарламент согласовал положения закона об искусственном интеллекте, который призван защитить от высокорискового ИИ гражданские права и демократию [10]. В России в декабре 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере ИИ. Согласно законопроекту, должен быть учтен учет технологий, созданных с применением ИИ и реестр лиц, ответственных за применение вреда в результате использования технологий, созданных с применением ИИ. Также отражено обязательство разработчиков ИИ страховать свою ответственность за вред, который может возникнуть в результате использования ИИ.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, согласно которому дальнейшее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта приведет к росту производительности труда, с одной стороны, и к возникновению ряда этических и социальных проблем, с другой стороны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганичев Н.А., Кошовец О.Б. Принуждение к цифровой экономике: как изменится структура цифровых рынков под влиянием пандемии COVID-19? // Проблемы прогнозирования. 2021. № 1. С. 19-35.
2. Демидов А.В. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» как инструмент укрепления цифрового суверенитета России // Наукосфера. 2024. №4(2). С. 357-360.
3. Интервью Александра Дугина Такеру Карлсону: О чем говорили. URL: <https://www.kp.ru/daily/27600/4925825> (дата обращения: 13.07.2024).
4. Искусственный интеллект в России – 2023: тренды и перспективы. URL: https://www.yakov.partners/upload/iblock/c5e/c8t1wrkdne5y9a4nqlicderal_wny7xh4/20231218_AI_future (дата обращения: 13.07.2024).
5. Искусственный интеллект в России: кто, что и как внедряет. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/862009044> (дата обращения: 13.05.2024).
6. ИИ из драйвера ИТ-индустрии может превратиться в замедлитель. URL: <https://www.novostiitkana.ru/news/detail.php?ID=176118> (дата обращения: 13.07.2024).

7. Концепции технологического развития на период до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40-6831204/> (дата обращения: 13.07.2024).

8. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063> (дата обращения: 13.07.2024).

9. Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях (утверждены Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2021 г. № 767). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400697482> (дата обращения: 13.07.2024).

10. Регулирование искусственного интеллекта: первые шаги. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/886272540> (дата обращения: 13.07.2024).

11. Туровец Ю.В., Вишневский К.О. Искусственный интеллект в России: кто, что и как внедряет. URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/862009044> (дата обращения: 13.07.2024).

12. Чесалов А.Ю. Глоссариум по искусственному интеллекту: 2500 терминов. Издательские решения, 2022. 670 с.

© Демидов А.В., 2024.